

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI VA UNING SOLIQ INTIZOMINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI

JURAYEV AXMAD SAYITNAZAR O'G'LI

Denov tadbirkolik va pedagogika instituti

“Moliya va bank” ishi kafedrası 1-kurs doktoranti

Email: jorayevahmad446@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17273255>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi, transchegaraviy tranzaksiyalar va kriptovalyutalarning kengayishi an'anaviy soliq nazoratini samaradorligini pasaytirmoqda, bu esa yashirin iqtisodiyotning o'sishi va soliq tushumlarining kamayishiga olib keladi. Shu bois, blokcheyn texnologiyasini soliq ma'muriyatchiligiga joriy etish soliqdan bo'yin tovlashni kamaytirish, shaffoflikni oshirish va soliqlarni real vaqt rejimida yig'ish imkonini beradi. Maqolaning maqsadi – global raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq intizomi va ma'muriyatchilikdagi muammolarni o'rganish, blokcheyn texnologiyasining afzalliklarini tahlil qilish, rivojlangan davlatlar tajribasini ko'rib chiqish va O'zbekistonda uning joriy etilishining huquqiy, texnik hamda tashkiliy asoslarini ishlab chiqishdir. Tadqiqot asosiy e'tiborni soliq intizomini mustahkamlash va firibgarlikni kamaytirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan blokcheynning imkoniyatlariga qaratadi.

Kalit so'zlar: Blokcheyn texnologiyasi, soliq intizomi, yashirin iqtisodiyot, aqli shartnomalar, kriptovalyutalar, soliq ma'muriyatchiligi.

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ И ЕЁ РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация: Быстрое развитие цифровой экономики, трансграничные транзакции и расширение использования криптовалют снижают эффективность традиционного налогового контроля, что приводит к росту теневой экономики и снижению налоговых поступлений. Поэтому внедрение технологии блокчейн в налоговое администрирование позволяет сократить уклонение от уплаты налогов, повысить прозрачность и обеспечивать сбор налогов в режиме реального времени. Цель статьи — изучить налоговую дисциплину и проблемы управления в условиях глобальной цифровой экономики, проанализировать преимущества технологии блокчейн, рассмотреть опыт развитых стран и разработать правовые, технические и организационные основы её внедрения в Узбекистане. Исследование сосредоточено на возможностях современных цифровых технологий, особенно блокчейна, для укрепления налоговой дисциплины и снижения мошенничества.

Ключевые слова: технология блокчейн, налоговая дисциплина, теневой сектор экономики, смарт-контракты, криптовалюты, налоговое администрирование.

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND ITS ROLE IN IMPROVING TAX COMPLIANCE

Abstract: The rapid development of the digital economy, cross-border transactions, and the expansion of cryptocurrencies are reducing the effectiveness of traditional tax control, which leads to the growth of the shadow economy and a decrease in tax revenues. Therefore,

the introduction of blockchain technology into tax administration enables the reduction of tax evasion, increases transparency, and allows real-time tax collection. The purpose of the article is to study tax compliance and administrative issues in the context of the global digital economy, analyze the advantages of blockchain technology, review the experience of developed countries, and develop the legal, technical, and organizational foundations for its implementation in Uzbekistan. The research focuses on the opportunities of modern digital technologies, especially blockchain, in strengthening tax compliance and reducing fraud.

Keywords: Blockchain technology, tax compliance, shadow economy, smart contracts, cryptocurrencies, tax administration.

KIRISH

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi soliq ma'muriyatchiligi tizimlarini modernizatsiya qilish zaruratini yanada keskinlashtirmoqda. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyasi o'zining shaffoflik, o'zgarmaslik va markazlashmaganlik kabi asosiy xususiyatlari orqali soliq monitoringi va rioya etishdagi dolzarb muammolarga transformatsion yechim sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu taqsimlangan reyestr texnologiyasi real vaqt rejimida tranzaksiyalarni kuzatish imkoniyatini yaratib, operatsiyalarni avtomatik tekshirish hamda firibgarlik va manipulyatsiya xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, aqlli shartnomalar (smart contracts) orqali soliq majburiyatlarining avtomatik bajarilishi nafaqat soliqlarni o'z vaqtida yig'ilishini ta'minlaydi, balki soliq intizomini mustahkamlash va soliqdan bo'yin tovlash holatlarini qisqartirishga ham xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida ham soliq islohotlari jarayonida ushbu texnologiyalardan foydalanish istiqbollari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, Prezidentning 2020-yil 30-oktyabrdagi PF-6098-son Farmonida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyatini samarali tashkil etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shuningdek, Jahon banki Direktorlar kengashi 2021-yil 16-iyunda O'zbekiston uchun 60 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy ko'mak ajratishni ma'qullab, "Soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish" loyahasini amalga oshirishga start bergan [1]. Ushbu tashabbuslar soliqdan bo'yin tovlash va yashirish ko'lamini kamaytirish, soliq intizomini kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun innovatsion yechimlarni joriy etishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va uning milliy iqtisodiy tizimdagi ahamiyati ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'z aksini topgan. Xususan, moliyaviy munosabatlarda blokcheyn texnologiyalarining roliga oid masalada xalqaro tadqiqotchilar, jumladan, Tapscott va Tapscott (2016) o'zlarining "Blockchain Revolution" nomli asarlarida ushbu texnologiyaning salohiyatini, moliyaviy tranzaksiyalarda shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlashdagi afzalliklarini har tomonlama tahlil qilganlar [2].

Lindman va hammualliflar (2017)ning ta'kidlashicha, blokcheyn texnologiyasi nafaqat raqamli valyutalar, balki keng ko'lamli iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar uchun ham samarali vositaga aylanish salohiyatiga ega [3].

M.X. Murodov va A.J. Axmedov (2023) O'zbekiston iqtisodiyotiga raqamli texnologiyalarni joriy etishning amaliy natijalarini tahlil qilib, o'z tadqiqotlarida mavjud

muammolar va ularning yechimlarini aniq ko'rsatib o'tganlar. Mualliflar moliyaviy ma'lumotlar almashinuvidagi noaniqliklarni kamaytirish, soliq hisobotlarini avtomatlashtirish va blokcheyn yordamida raqamli monitoring tizimlarini kengaytirish imkoniyatini ilmiy asoslab berganlar [4].

Gurova (2019)ning ta'kidlashicha, blokcheynga asoslangan raqamli infratuzilma xo'jalik yurituvchi subyektlar va davlat soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishda muhim rol o'ynaydi [5]. Xususan, ushbu texnologiya soliq hisobotlarini avtomatlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, ma'lumot almashinuvini tezlashtirish va aniqlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bois, blokcheynga asoslangan yechimlar soliq ma'muriyatchiligida samaradorlikni oshirish va ortiqcha resurs sarfini kamaytirish nuqtayi nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Ba'zi rossiyalik olimlar zamonaviy raqamli yechimlarni, xususan, blokcheyn texnologiyalarini soliq tizimida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish jarayonida ushbu yo'nalishdagi bir qator afzalliklarga e'tibor qaratganlar. Xususan, Magerramov va Zhelamskiy (2018) o'z tadqiqotlarida blokcheyn texnologiyasini soliq sohasiga joriy etish soliq nazoratining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar [6].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tadqiqot blokcheyn texnologiyasining soliq intizomiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda nazariy tahlil, komparativ va analitik metodlar qo'llanildi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida blokcheynni tatbiq etish imkoniyatlari baholandi. Shuningdek, soliq qonunchiligi va normativ-huquqiy hujjatlar o'rganilib, blokcheynning huquqiy, texnik va tashkiliy asoslari aniqlandi. Tadqiqot natijalari sistematik yondashuv va sintez metodlari yordamida tahlil qilinib, soliq intizomini mustahkamlash va firibgarlikni kamaytirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, soliqdan bo'yin tovlash va yashirish oqibatida dunyo bo'yicha soliq daromadlari yiliga qariyb 600 milliard AQSh dollariga kamaymoqda, bunda raqamli tranzaksiyalar ushbu ko'rsatkichning muhim qismini tashkil etadi [7]. Shu sababli, zamonaviy soliq tizimlarida ilg'or raqamli texnologiyalar, xususan blokcheyn texnologiyasidan foydalanish nafaqat intizomni kuchaytirish, balki soliq tushumlarini oshirish, jarayonlarni shaffoflashtirish va firibgarlik xavfini kamaytirish bo'yicha dolzarb strategik vosita sifatida qaraladi. Blokcheynning o'zgarmas va markazlashmagan tabiati soliq ma'muriyatchiligida innovatsion yechimlar yaratish imkoniyatini beradi va global moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Soliq ma'muriyatchiligida samaradorlik va shaffoflikni oshirish bugungi kunda davlatlar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Shu maqsadda, ko'plab rivojlangan mamlakatlar blokcheyn texnologiyasini sinab ko'rmoqda va uni o'z soliq tizimlariga integratsiya qilish imkoniyatlarini o'rganmoqda.

Estoniya, Birlashgan Arab Amirliklari (BAA), Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Singapur va Shveytsariya kabi mamlakatlar o'z soliq tizimlarida, xususan onlayn biznes jarayonlarida, blokcheyn texnologiyasini tadqiq qilish va joriy etish bo'yicha faol qadamlar qo'ymoqdalar. Masalan, Estoniya soliq jarayonlarini ham o'z ichiga olgan elektron hukumat

xizmatlarida blokcheynni joriy etishda pioner sifatida tanilgan va bu texnologiyani o'z xizmatlarining samaradorligi va shaffofligini oshirish uchun faol qo'llamoqda [8].

Shuningdek, Avstraliya Soliq Idorasi soliq hisobotlarini va soliq to'lovlariga rioya qilish jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish maqsadida blokcheyn yechimlarini o'rganmoqda [9]. AQShda esa butun mamlakat bo'yicha keng joriy etilmagan bo'lsa-da, Ohio shtati kabi ayrim shtatlar kriptovalyutada soliq to'lovlarini qabul qilish bo'yicha tajribalar o'tkazgan va bu natijalar soliq sohasida blokcheynni tadqiq qilishga tayyorlikni namoyish etmoqda [10]. BAA, xususan Dubay, 2016-yildan buyon hukumat xizmatlarida, shu jumladan soliq sohasida, blokcheyn texnologiyasini faol o'rganib kelmoqda va ularning maqsadi blokcheyn bilan quvvatlangan "aqlli" hukumat yaratishdir [11]. Bu mamlakatlarning tajribalari shuni ko'rsatadiki, blokcheyn texnologiyasi nafaqat soliq jarayonlarini shaffof, xavfsiz va samarali qilishda, balki soliq intizomini mustahkamlash va firibgarlikni kamaytirishda ham muhim vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Shu bois, boshqa davlatlar, xususan O'zbekiston, soliq ma'muriyatchiligida blokcheyn texnologiyasini tadqiq etish va joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishga katta e'tibor qaratishi zarur.

Blockchain bir-biriga ulanib ketgan bir nechta bloklardan tashkil topadi va natijada bloklar zanjiri hosil bo'ladi [12]. Har bir blok hash funksiyasi yordamida oldingi blokni aniqlaydi va shu tariqa uzluksiz zanjir shakllanadi [13]. Blockchain ma'lumotlar bazasiga bir marta yozilgan axborotni o'chirish yoki o'zgartirish juda qiyin [14].

Blockchain markazlashtirilmagan va tarqatilgan ledger (distributed ledger) usulidan foydalanadi. Tarqatilgan ledger – bu tarmoqdagi barcha bitimlarni o'z ichiga olgan yozuv bo'lib, tarmoqdagi barcha tomonlar unga kirish imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli, blockchain tarmog'ida ma'lumotlarni boshqaruvchi yagona markaziy nazorat punkti mavjud emas. Ma'lumotlar va axborot shaxsiy va jamoat serverlarida tarqatiladi [15].

Blockchain tarmoqlarida ikki tur mavjud: ruxsat berilgan va ruxsatsiz.

- ruxsat berilgan blockchaynda bitim tafsilotlariga kirish cheklangan sonli tomonlarga beriladi.
- ruxsatsiz blockchaynda esa tarmoqdagi har bir ishtirokchi bitimning barcha tafsilotlarini ko'ra oladi.

Blockchain texnologiyasi uchinchi tomon tashkilotlarini jalb qilmasdan, xavfsizlik, ishonch, ma'lumot integratsiyasi va anonimlikni ta'minlaydi [16].

An'anaviy ledger usuli odatda markazlashtirilgan ma'lumotlar saqlash va qayta ishlash tizimi orqali ma'lumotlar bazasini saqlaydi. Blockchaynda esa tarqatilgan ledger ishlatiladi, uning ma'lumotlar saqlash tizimi peer-to-peer (P2P) asosida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, blockchain tarmog'ida ma'lumotlarni boshqaruvchi markaziy nazorat punkti yo'q.

Markazlashtirilgan ledger va markazlashtirilmagan ledger o'rtasidagi farq:

- Markazlashtirilgan ledgerda barcha ma'lumotlar bitta saqlash tizimida saqlanadi va har bir tomon ma'lumotlarni alohida yuborib, olishga majbur bo'ladi.
- Blockchayndagi markazlashtirilmagan ledger tizimi P2P tarmoqdagi barcha serverlarga ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri (real time) kirish imkonini beradi.

Blockchainni chuqurroq o'rganishdan oldin quyidagi to'rt asosiy tushunchani bilish zarur:

Umumiy ledger – bu blockchain tarmogʻidagi barcha bitimlarni oʻz ichiga olgan yozuv boʻlib, tarmoqdagi barcha ishtirokchilar unga kirish imkoniga ega boʻladi. Umumiy ledger oʻzgaras hisoblanadi, chunki u barcha bitimlarni boshidan oxirigacha qayd qiladi. Bitimlarning umumiy ledgerga yozilishi faqat bir marta amalga oshiriladi. Shundan soʻng, maʼlumotlar blockchain tarmogʻidagi barcha tomonlarga tarqatiladi, shunda hamma ishtirokchilar bir xil maʼlumot nusxasiga ega boʻladi. Shu bois, umumiy ledger blockchain tarmogʻida ishonchli yozuv tizimi sifatida muhim rol oʻynaydi.

Ruxsatlar – bu shaxsiy blockchain tarmogʻiga kirishni xohlovchi tomonlar uchun berilgan kirish imkoniyatidir. Blockchinda ikki turdagi tarmoq mavjud: private (permissioned) va public (permission-less).

– Permissioned blockchinda har bir ishtirokchiga oʻziga xos identifikator beriladi, bu identifikator har bir ishtirokchining tarmoqqa kirish va mavjud bitimlarga kirish huquqini belgilaydi. Shu sababli, permissioned blockchain maʼlumotlar izchilligi nazoratini samarali qiladi. Samaradorlik, bitim tafsilotlariga kirish cheklangan sonli tomonlarga berilganda amalga oshadi.

– Permission-less blockchinda esa tarmoqdagi har bir ishtirokchi barcha bitim tafsilotlarini koʻra oladi. Anonimlik va xavfsizlikni oshirish maqsadida, permission-less blockchindagi bitim tafsilotlari cheklanadigan boʻlishi mumkin.

Aqlli shartnomalar blockchinda bitim qismi sifatida avtomatik tarzda saqlanadi va bajariladi. Aqlli shartnoma asosan real dunyodagi qogʻozda tuzilgan oddiy shartnoma bilan bir xil, farqi shundaki, u raqamli shaklda boʻladi. Aqlli shartnomalarning maqsadi anʼanaviy qogʻoz shartnomaga nisbatan yuqori xavfsizlik tizimini taʼminlashdir.

Blockchinda aqlli shartnomalarni saqlash shartnoma boʻyicha barcha bayonotlar tarmoqdagi barcha ishtirokchilarga tarqatilishiga olib keladi. Agar shartnoma qoidalariga zid holatlar mavjud boʻlsa, uni tekshirish uchun uchinchi tomonga ehtiyoj yoʻq. Shu sababli, aqlli shartnomalardan foydalanish blockchain tarmogʻida uchinchi tomonning ishtirokini bekor qiladi. Aqlli shartnomalarga ishonish mumkin, chunki ular quyidagi xususiyatlarga ega:

– Immutable (oʻzgaras) – oʻzgartirib boʻlmaydi.
– Distributable (tarqatiladigan) – shartnoma mazmuni blockchain tarmogʻidagi barcha tomonlarga tarqatiladi va darhol tasdiqlanishi mumkin.

Konsensus – bu blockchain tarmogʻidagi barcha tomonlar oʻrtasida maʼlumotlarni tasdiqlash boʻyicha erishilgan kelishuvdir. Maʼlumotlarning koʻpaytirilishi va tarqatilishi har bir tugun (node) tomonidan maʼlumotlarning haqiqiylikni tasdiqlashni talab qiladi, shunda blokda maʼlumotlar toʻgʻri boʻlib, blockchain tarmogʻiga qoʻshilishi mumkin. Konsensus mexanizmi blockchain tizimini ishlatishda uchinchi tomonning aralashuviga ehtiyojni yoʻq qiladi. Bu blockchain texnologiyasining xavfsiz, tekshiriladigan va autentifikatsiyalangan ekanligini koʻrsatadi. Konsensus mexanizmi blockchinni firibgarlikka nisbatan kamroq moyil qiladi.

Blockchaining uch asosiy qismi mavjud:

1. Block (Blok) – bu blockchain tarmogʻidagi barcha bitimlar roʻyxati boʻlib, ledgerda saqlanadi. Har bir blok tarmoqda turli oʻlcham va muddatlarga ega boʻladi.
2. Chain (Zanjir) – bloklarni bir-biriga bogʻlaydigan zanjir. Zanjirlar bloklar oʻrtasida aloqalarni hosil qiladi.

3. Network (Tarmoq) – barcha tugunlardan tashkil topgan tarmoq. Tugunlar tarmoq xavfsizligini ta'minlaydi va blockchain tarmog'ida saqlangan barcha bitimlar ma'lumotlarini to'liq yozib boradi [17].

Ushbu uch element blockchain tuzilmasining asosiy qismini tashkil qiladi. Bundan tashqari, Wijaya va Darmawan blockchainlarni uch turga bo'lishini ta'kidlaydilar: public (jamoat), consortium/hybrid (konsortsium/gibrid), va private (xususiy).

Bu turkumlar tomonidan berilgan tushuntirish bilan mos keladi: ma'lumotlarga kirish xususiyatiga qarab blockchainlar quyidagi turlarga ajratiladi:

Jamoat blockchaine – bu blockchain turidir, unga har kim erkin kirishi mumkin. Har bir kishi jamoat blockchain tarmog'idagi bitimlarni bevosita tekshira oladi va konsensus jarayonida ishtirok etishi mumkin. Tarmoqning ochiqligi ma'lumotlarni juda muloqotli va shaffof qiladi. Jamoat blockchaine markazlashmagan server tizimidan foydalanmaganligi sababli, uning xavfsizligi va ishonchliligi kriptografik tekshiruv orqali kafolatlanadi.

Konsortsium/gibrid blockchain – bu taqsimlangan ledger bo'lib, uning konsensus jarayoni oldindan tanlangan tugunlar tomonidan boshqariladi. Shu sababli, blockchain tarmog'idagi barcha tugunlar ushbu tarmoqda konsensus huquqiga ega bo'la olmaydi. Konsortsium/gibrid blockchainida tarmoqdagi bitimlarni o'qish va kiritish huquqiga ega bo'lgan tomonlar oldindan belgilangan bir nechta tashkilotlar bo'lib, ular birgalikda hamkorlik qiladi.

Xususiy blockchain – bu ma'lumotlari bir tashkilot markazida saqlanadigan blockchain turidir. Tarmoqdagi ma'lumotlarni o'qish huquqi ommaviy bo'lishi yoki faqat belgilangan guruh uchun cheklanishi mumkin. Har bir tugun yoki foydalanuvchi tarmoqda cheklangan kirish huquqiga ega bo'ladi, shuning uchun tarmoqdagi boshqaruv juda qat'iy bo'ladi. Shu sababli, xususiy blockchain tarmog'ida tugun a'zolari boshqariladi va bloklarga erkin kirish imkoniga ega emas. Ushbu turda faqat ma'lum tomonlar, masalan, tashkilot yoki uning sho'ba tashkiloti, bitimlarni o'qishi yoki yuborishi mumkin [18].

Blokchain texnologiyasini soliq intizomiga ta'sirini uning asosiy xususiyatlaridan kelib chiqib quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. Blokcheyn texnologiyasining soliq intizomiga ta'sir etuvchi asosiy mexanizmlari — shaffoflik va audit izlari, o'zgarmaslik, real-vaqt hisobot va avtomatlashtirish, aqlli shartnomalar, inson omilini kamaytirish, kripto-aktivlarni kuzatish hamda ma'lumotlarni birlashtirish

1-rasm

Blokchain texnologiyasini soliq intizomiga ta'sirini uning asosiy xususiyatlari [1]

Blockchain tarmog'ida har bir tranzaksiya kronologik ravishda saqlanadi va tarmoq ishtirokchilari uchun tekshiriladigan holatda bo'ladi. Bu soliq organlariga aniq va manipulyatsiyasiz audit izini taqdim etadi: fakturalar, to'lov kvitansiyalari va tranzaksiya yozuvlari bloklar orqali bir-biriga bog'lanadi.

Misol uchun, "A" kompaniyasi "B" kompaniyasiga 1,000,000 UZS qiymatida tovar sotadi va buning ustiga 15% qo'shilgan qiymat solig'i (VAT) hisoblanadi. E faktura yaratilib, uning hash qi blokcheynga joylanadi; fakturaning asosiy raqamlari (sotuv summasi va qo'shilgan soliq) off chainda saqlanadi, lekin hamma ishtirokchilar (sotuvchi, xaridor, bank, soliq organi) blokcheyndagi hash orqali hujjatni tasdiqlashlari mumkin.

Bu jarayon soliq organiga quyidagi afzalliklarni beradi:

- Faktura haqiqiylikini tez va avtomatik tekshirish (hash mos kelmasa – faktura soxta).
- Faktura yuborilgan va qabul qilingan vaqti aniq ko'rinadi (audit uchun muhim).
- Bir nechta manbalardan (bank to'lovi, POS terminal, e commerce platforma) kelgan ma'lumotlar oson mos keladi.

Blockchain yozuvlari bir blokda birlashtirilgach, ularni o'zgartirish yoki orqaga qaytarish konsensus mexanizmi va tarmoq arxitekturasi bilan qiyinlashtiriladi. Bu xususiyat soliqdan bo'yin tovlash uchun yozuvlarni keyinchalik o'zgartirish urinishlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Agar soliq organi muayyan davrga oid barcha savdo operatsiyalarining hashesini blokcheynda izlaydigan mexanizmni joriy etsa, deklaratsiya bilan real savdo yozuvlari mosligini tekshirish juda oson bo'ladi. Agar tadbirkor daromadni kamaytirishga urinib, off chanda manipulyatsiya qilsa, blokcheyndagi hashlar bir xil qoladi va mos kelmaslik ochiq ko'rinadi. Natijada, ko'plab tekshiruvlar uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar (masalan, o'tgan yilning to'lovlari) o'zgarmas ravishda saqlanganda, auditorlar vaqtni tejaydi va sud jarayonlarida ishonchli dalil sifatida foydalanish mumkin bo'ladi.

Blockchain tizimlari tranzaksiyalarni tezda tarmoqda taqsimlab beradi – bu esa soliq hisobotlarini real vaqt yoki near real time rejimida taqdim etish imkonini yaratadi. Hisobotlar avtomatik ravishda yaratilishi va soliq organiga yuborilishi mumkin.

Bunga misol tarzda, kafe yoki do'kon POS terminali har bir sotuvni blokcheyn tarmog'iga yozilishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yozuvlar soliq organining tegishli moduliga oqadi – soliq majburiyati avtomatik hisoblanadi va oylik deklaratsiyaga qo'shiladi. Natijada qo'lda hisobot yuborish jarayoni kamayadi, kechikishlar va xatoliklar kamayadi.

Smart contract – bu blockchain ustida ishlaydigan va berilgan shartlar bajarilganda avtomatik ravishda kod bajaradigan dastur. Soliq kontekstida smart contractlar soliqni hisoblash, ushlab qolish va o'tkazish jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin.

Amaliy misol qilib, aksiyadorlik kompaniyasi dividend to'lovini amalga oshirayotganda smart contract avtomatik ravishda 10% ushlab qoladi va soliq idorasining hisobiga o'tkazadi (misol uchun, dividend 2,000,000 UZS bo'lsa, 10% = 200,000 UZS avtomatik ushlanadi). Bu holatda:

- To'lovchi (kompaniya) va oluvchi (aksiyador) o'rtasidagi shartnoma smart contractga joylanadi.
- Smart contract shartlari bajarilganda soliq avtomatik tarzda ushlab qolingani va soliq organi hisobiga o'tkazilgan.

Kripto aktivlarning o'ziga xosligi shundaki, ularning aksariyati mavjud bo'lgan blokcheynlarda allaqachon yozilgan. Soliq organlari ushbu yozuvlardan foydalanib, koin almashinuvlar, pul o'tkazmalar va boshqa raqamli daromadlarni aniqlashlari mumkin.

Turli tizimlardan kelayotgan yozuvlarni moslashtirish qo'l bilan bajarilganda xato yoki kechikishlar ko'p uchraydi. Blockchain orqali barcha ishtirokchilar bir xil ma'lumotning o'zaro mosligini tekshirish imkoniga ega bo'ladi [19].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, blokcheyn texnologiyasi soliq intizomini mustahkamlashda yangi bosqichni boshlab beradi. Uning asosiy ustunliklari – shaffoflik, o'zgarmas yozuvlar va real vaqt rejimidagi hisobot imkoniyatlari – soliqqa oid jarayonlarda aniqlikni oshiradi hamda soliqdan bo'yin tovlash va soxta hujjatlar bilan bog'liq xatarlarni kamaytiradi. Aqlli shartnomalar yordamida ayrim soliqlarni avtomatik hisoblash va ushlab qolish mumkinligi soliq organlarining ishini sezilarli darajada yengillashtiradi. Shuningdek, turli ma'lumotlar manbalarini birlashtirish va avtomatik moslashtirish soliq tekshiruvlarining samaradorligini oshiradi, korrupsiya xavfini pasaytiradi.

Xorijiy tajribalar ko'rsatadiki, blokcheynni soliq tizimiga joriy etish nafaqat soliq tushumlarini ko'paytiradi, balki biznes va davlat o'rtasidagi o'zaro ishonchni ham kuchaytiradi. Shu bois, O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyani bosqichma-bosqich tatbiq

etish soliq ma'muriyatchiligini modernizatsiya qilish va soliq intizomini yangi sifat darajasiga olib chiqishning muhim omillaridan biri bo'lishi mumkin.

Taklif sifatida, avvalo, blokcheyn texnologiyasini soliq tizimiga joriy etish jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Birinchi navbatda, huquqiy asoslarni yaratish, ya'ni blokcheyn asosida yaratilgan yozuvlar va elektron hujjatlarni rasmiy huquqiy kuchga ega deb tan olish zarur. Shuningdek, soliq organlari, banklar, bojxona va yirik biznes subyektlari o'rtasida yagona platforma shakllantirish orqali ma'lumotlar almashinuvi samaradorligini oshirish mumkin.

Ikkinchidan, texnik jihatdan xavfsiz va yopiq tarmoq (permissioned blockchain)ni joriy etish, ma'lumotlarni himoyalash mexanizmlarini takomillashtirish va real vaqt rejimidagi soliq hisobotlarini bosqichma-bosqich tatbiq etish lozim. Bu nafaqat nazoratni kuchaytiradi, balki soliq to'lovchilar uchun jarayonlarni soddalashtiradi.

Uchinchidan, xorijiy tajribadan kelib chiqib, dastlab elektron hisob-fakturalar va qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha blokcheyn yechimlarini sinov tariqasida joriy qilish mumkin. Bu soxta hujjatlarning oldini olish, QQS bo'shlig'ini qisqartirish va byudjet tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Keyinchalik, bojxona operatsiyalari, qimmatli qog'ozlar va raqamli aktivlar bo'yicha smart-shartnomalar joriy etilishi samarali natijalar beradi.

Nihoyat, blokcheyn texnologiyasini keng qo'llashda mutaxassislar tayyorlash, biznes va soliq xodimlari uchun treninglar tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Faqat texnologiya emas, balki uning atrofida shakllanadigan yangi boshqaruv va ko'nikmalar tizimi ham soliq intizomini mustahkamlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" Farmon, PF-6098-son, 2020-yil 30-oktabr // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/5073459>
2. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world. – New York: Penguin, 2016. – 368 p.
3. Lindman J., Tuunainen V.K., Rossi M. Opportunities and risks of blockchain technologies – a research agenda // Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. – Big Island, 2017. – P. 1533-1542.
4. Murodov M.Kh., Akhmedov A.Zh. Raqamli texnologiyalarni joriy etishning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri // Iqtisodiy taraqqiyot masalalari jurnali. 2023. T. 2, № 41. – B. 45-52.
5. Гурова В.А. Эффективность внедрения технологии blockchain в систему налогообложения // Проблемы информационной безопасности. 2019. – С. 93-98.
6. Магеррамов П.А., Желамский А.А. Применение технологии блокчейн в налоговой системе // Развитие финансовых отношений в период становления цифровой экономики. 2018. – С. 444-450.
7. Vashisth A., Salako K., Pinto P. Digital assets valuation and financial reporting // Leveraging Blockchain Technology: Governance, Risk, Compliance, Security, and Benevolent Use Cases. 2024. 21 Nov. – P. 201-218.

8. Jalakas P. Blockchain from Public Administration Perspective: Case of Estonia. – Tallinn: Tallinn University of Technology, 2018. – 145 p.
9. Allen C., Potdar V. Blockchain to the rescue: improving taxpayer engagement with blockchain // Australian Tax Review. 2022. Vol. 50. – P. 211-220.
10. Riggs W., Vyas V. Current State of Blockchain and Cryptocurrency for Major US Cities. 2022. SSRN 4337656.
11. Setiya R., Pandey S., Singh A.K., Sharma D.K. Citizen e-governance using blockchain // Blockchain for Smart Cities. – Elsevier, 2021. – P. 119-152.
12. Gupta M. Blockchain for Dummies. IBM Limited ed. – Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. – 352 p.
13. Bambara J.J., Allen P.R. Blockchain: A Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology Solutions. – New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2018. – 250 p.
14. Laurence T. Blockchain for Dummies. – Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. – 200 p.
15. Schenk A. Value Added Tax: A Model Statute and Commentary. – Chicago, IL, USA: American Bar Association, 1989. – 175 p.
16. Janssen M., Weerakkody V., Ismagilova E., Sivarajah U., Irani Z. A framework for analysing blockchain technology adoption: Integrating institutional, market and technical factors // International Journal of Information Management. 2019. Vol. 50. – P. 302-309.
17. Wijaya D.A., Darmawan O. Blockchain, Dari Bitcoin untuk Dunia. – Jakarta, Indonesia: Jasakom, 2017. – 240 p.
18. OECD. Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 95 p.